

Aug. 15, 2025

Danish astrometry since 1950

Erik Høg – Niels Bohr Institute, Copenhagen University

Here follow brief descriptions of three contributions on astrometry, mostly in Danish. The aim is to document in some detail a large and significant astronomical project while witnesses are still alive and can contribute.

1. An article from 2024 in KVANT, a Danish journal for physics and astronomy, about the modern development of astrometry where the astronomical observatory at Brorfelde 50 km to the west of Copenhagen played a significant role.

2. Reports from a study in 2009-10 by two historians about the subject, centered on interviews with 13 relevant people. Transcripts or audio of some of the interviews are included.

3. An overview "The Brorfelde meridian circle 1953 to 2013" of developments and results.

1. Astrometriens udvikling og Brorfelde Observatorium

Erik Høg – 2024 – En artikel i KVANT, nu lagt på Zenodo: <https://zenodo.org/records/14252551>

Vi kender i dag positioner, bevægelser og spektre for næsten to milliarder stjerner fra observationer med to store ESA-satellitter Hipparcos og Gaia. I den udvikling spillede det astronomiske observatorium i Brorfelde en betydelig rolle, som fortælles her - med en forbindelse til de voldsomme begivenheder i Beijing i 1989.

Denne artikel og andet om sagen ligger på samme Zenodo-link

2. Dansk astrometri fra 1950 til i dag: Metoder, mål og midler

Thore Bjørnvig og Karin Tybjerg - 2010

Beskrivelse ved Erik Høg i 2024

Projektet om dansk astrometri er en undersøgelse centreret om interviews i 2009 af 14 personer tilknyttet observatorierne i Brorfelde og København. Jeg har modtaget projektrapporten og alle interviewene i transskription fra Kroppedal Museum i oktober 2024 med den bemærkning, at interviewet med mig havde det forbehold, at jeg skulle spørges, inden det blev udleveret. For andre interviews var der ingen forbehold, og jeg har nu, femten år efter, trukket mit forbehold tilbage.

Hermed følger: 1. Projektrapporten, 2. To artikler i Weekendavisen og 3. Transskription af nogle af interviewene, idet den interviewede eller en nær pårørende er blevet orienteret¹, hvor dette har været muligt. De ligger nu alle i 1+2+11 filer på samme Zenodo-link, sammen med nærværende fil.

Projektrapporten fra januar 2010: "Astrometri-rapport Kroppedal" ligger på linket.

Den er på 29 sider, og i indledningen står:

"Projektet følger udviklingen fra nationale centre for astronomi til internationale observatorier og rumprojekter. Samtidig er det et "case study" af et arbejdsfelt præget af "tavs viden", og undersøgelsen giver et indtryk af, hvordan den sociale organisering er en nødvendig del af vidensoverførslen omkring instrumenterne.

Det praktiske arbejde med projektet var centreret omkring en række interviews af centrale astronomer og teknikere, der har arbejdet på Brorfelde Observatorium med astrometri og – i de fleste tilfælde – med meridiankredskikkerten."

Weekendavisen bragte to artikler i september 2010, baseret på projektrapporten, se linket.

Kommentar til interviewene fra Erik Høg i 2024

Det har været en stor oplevelse for mig at læse alle interviewene, og jeg tror det er en ret enestående samling rent videnskabshistorisk. Den giver et direkte indblik i, hvordan begivenhederne blev oplevet og husket af den enkelte medvirkende. Det ville være synd, hvis denne samling bare ligger på Kroppedal Museum, hvor formodentlig ingen har nytte eller glæde af den. En person tvivlede først lidt på nytten, da jeg skrev til ham, men jeg tror, de to rapporter og interviewene er en fin dokumentation over en stor videnskabelig udvikling fra 1950 til i dag. Man ser, hvordan den tid blev oplevet, og hvordan den huskes af de enkelte mange år efter.

Jeg ringede til en af dem fra dengang, og det blev han meget glad for, men han havde ikke forbindelse med nogen af de andre. Da artiklen var færdig, prøvede jeg at finde frem til dem fra Brorfelde, der har været med, og alle blev glade. Det er lykkedes med ni. Jeg tog et print med til dem af 12 sider med ovennævnte eller sendte links, så de kan læse om astrometriens udvikling og se den store sammenhæng, de har været med i. Det har jo betydet en revolution i alle grene af astronomien. Jeg har besøgt den astronomiske vennekreds i Brorfelde en aften den 15. januar 2025.

Før et interview i 2009 fik den adspurgte tilsendt et spørgeskema, der er Bilag 2 i projektrapporten. Interviewer var altid Thore, nogle gange var Karin også med. Et interview varede op til to timer, der af Thore blev transskriberet til ca. 14000 ord på 30 sider, dobbelt linjeafstand i .doc-2003 format, lagt på Zenodo i version v8. Man bør ikke rette i disse filer, selv ikke trivielle fejl, da de må betragtes som dokumenter. På Zenodo i version v9 ligger de som .pdf og har derfor et *preview til læsning uden download*.

Interviewpersonerne alfabetisk:

Karl A. Augustesen

Ole Einicke

Claus Fabricius - Kun audio .mp3 findes, transskription ønskes

Leif Helmer

¹ Orientering om offentliggørelse af interview blev i november 2024 givet til Thorkil Naur søn af Peter Naur, og Svend Laustsen, og senere til alle andre, kun en sagde fra. Det har dog ikke været muligt at kontakte Henning Jørgensens datter Helene, der længe har boet i USA, og Ole Einicke har ikke kunnet opspores.

Erik Høg

Poul og Bodil Jensen - Poul og Bodil blev interviewet sammen

Henning E. Jørgensen

Torben Knudsen

Svend Laustsen

Peter Naur - Thorkil Naur svarede straks meget positivt på min ide om at lægge hans far Peter Naurs interview ud, han sluttede: "Spændende arbejde, du har gang i, god vind på turen".

Hans Jørn Fogh Olsen

Lars Spatzek - Interviewet kan ikke skaffes

3. The Brorfelde meridian circle 1953 to 2013

Erik Høg – 2025

Brorfelde Meridiankredsen 1953-76

Indledning om metoder og skiftende teknik

Meridiankredsen (MK eller MC for Meridian Circle) blev opstillet i Brorfelde i 1953 og brugt der indtil 1984, da den blev flyttet til La Palma, hvor den var i brug indtil 2013. Den blev udrustet på bedste vis i takt med de nyeste tekniske muligheder for den astrometriske opgave, takket være et stort engagement fra Københavns Universitet (KU) og Astronomisk Observatorium, som skaffede de nødvendige bevillinger til ansættelse af personale og til det instrumentelle, og takket være et tæt samarbejde med Royal Greenwich Observatory i Cambridge og med det spanske observatorium i San Fernando i forbindelse med La Palma.

Se nærmere herom i artiklen: "The Last Meridian Circles".

Fotografiske observationer i Brorfelde

De allerførste målinger med meridiankredsen blev udført engang i sommeren 1954, hvor jeg var derude sammen med Bengt Strömgren og Anders Reiz. Vi lavede nadirmålinger, idet vi med et Bohnenberger mikrometer kunne se og måle på refleksionen af en tråd i mikrometret fra en kviksløvløverflade under instrumentet.

I KVANT artiklen nævnes, at jeg observerede med meridiankredsen fra 1954, idet jeg skulle undersøge instrumentets stabilitet. Det skete ved gentagne optagelser af en stjerne, en polarissima, så tæt ved polen, at en lille fotografisk plade var tilstrækkelig. Senere måling af stjernens positioner på pladen skulle vise om instrumentet var helt stabilt. Det var sandelig ikke nogen dybsindig astronomisk opgave, men faktisk havde mine forskellige aktiviteter derude og min læsning om astrometri den effekt, at jeg blev fascineret af instrumentet og af astrometrien på grund af den store nytte for den astronomiske videnskab.

Peter Naur boede i Brorfelde 1955-59, mens han arbejdede på udvikling af et fotografisk mikrometer til instrumentet, og jeg var hans assistent, som jeg beretter i KVANT.

Svend Laustsen boede i Brorfelde januar 1959-september '68 og udviklede et mikrometer, der kom i gang i 1960. Poul Jensen blev ansat i september 1960 og Bodil i 1964 ved MKen, og begge var der indtil 1994, som de fortæller i et interview fra 2009. Poul begyndte straks med at observere og

fortæller, hvordan det foregik. Der kunne komme op til 300 stjerner på pladerne for en rigtig god lang nat. De blev senere udmålt på en målemaskine, koblet først til hulkort, senere til hulstrimmel, og beregningerne skete i København, først på DASK, senere med GIER på Østervold.

Hans Jørn Fogh Olsen overtog MK afdelingen efter Laustsen i 1968 og stod for den indtil '78. Han fik seks-syv mennesker, der skulle holdes beskæftiget, siger han i '09.

I de 12 år 1964-1976 blev i alt observeret 10357 positioner med en typisk middelfejl på 0.13". Se nærmere i:

S. Laustsen 1968,

<https://ui.adsabs.harvard.edu/#abs/1968PcopO.197....9L/abstract>

972 stjerner fra 1964-67

H.J. Fogh Olsen, P. Jensen, T. Knudsen 1973,

<https://ui.adsabs.harvard.edu/#abs/1973A%26AS....9....1F/abstract>

2246 stjerner fra 1967-69

H.J. Fogh Olsen and L. Helmer 1977,

<http://adsabs.harvard.edu/abs/1977A%26AS...30..349F>

712 stjerner fra 1975-76

L. Helmer, H.J.F. Olsen 1982,

<https://ui.adsabs.harvard.edu/#abs/1982A%26AS...49...13H/abstract>

6427 stjerner fra 1969-75

Brorfelde Meridiankredsen 1973-2013

An overview in English extracted from

Høg E. 2025, **The Last Meridian Circles - an Epilogue**

1st version: 16 pages, 6 figures – 2nd version expected in September

<https://arxiv.org/abs/2502.21005>

<http://www.astro.ku.dk/~erik/xx/LastMCs.pdf>

Accepted for publication in Journal for the History of Astronomy

The Last Meridian Circles – an Epilogue

Erik Høg – Niels Bohr Institute, Copenhagen University, Copenhagen, Denmark

ehoeg@hotmail.dk

Abstract: The aim is to document in some detail the last 35 years of meridian circles, a type of instrument with a fundamental role in astronomy for a very long time, and to do so while witnesses are still alive and can contribute. Meridian circles provided fundamental star positions for centuries. These positions were tied to a well-defined celestial coordinate system of right ascension and declination, and accurate proper motions ensured a transformation of the positions over long periods of time. This function of the meridian circles has been taken over by space astrometry and VLBI, Very Long Baseline Interferometry. The Hipparcos astrometric satellite was approved by ESA, the European Space Agency, in 1980 and launched to a successful 3-year mission in 1989, and the successor, Gaia, completed a mission of 10.5 years in January 2025. An account is given of the last

18 meridian instruments, which were active for some part of the 35 years between 1980 and 2015. This account was made possible by input kindly supplied in correspondence with many colleagues.

Keywords: Astrometry, Meridian circles

...

...

2 18 meridian instruments

2.1 Brorfelde: The Copenhagen University Observatory, CUO, established a new Observatory near the village Brorfelde 50 km to the west of Copenhagen where the main instrument was a meridian circle built by Grupp Parsons in England and erected in 1953. A photographic micrometer was developed and in use 1964-1976.

From 1973 a photoelectric slit micrometer with photon counting was developed, and full automation of the instrument was begun. Contact with the Royal Greenwich Observatory, RGO, in England from 1976 led to a collaboration where the automatic instrument should be set up on La Palma, one of the Canary Islands, where a large observatory was established in the following years on a mountain top, Roque de los Muchachos. Soon also Spain joined this collaboration. Observations with the MC on La Palma began in May 1984.

A report in Danish about the development of astrometry and the Brorfelde Observatory has been published by Høg (2024b) [available at this Zenodo-link].

2.2 La Palma: Leif Helmer, astronomer at the Copenhagen University Observatory, has informed about the photoelectric observations. “The observations on La Palma in the 14 years from May 1984 to May ’98 were obtained with two photoelectric slit-micrometers, the first one being replaced with a new one after four years. The latter micrometer had cooling of the photomultiplier, there were three pairs of inclined slits of different height (implemented by one pair of slits where a diaphragm could cover different parts) so that stars with uncertain positions could be measured, and there was a measuring rod engraved on the slit plate.

The results were published annually in Carlsberg Meridian Catalogues Numbers 1 – 11, on CD-ROM in 1999. The entire catalogue contained 180812 positions and magnitudes for 176,591 stars with declination $> -40^\circ$, 155,005 proper motions and 25,848 positions and magnitudes for 184 solar system objects. About 100,000 observations per year were obtained, so that the 181,000 positions are based on about 1.4 million observations with 8 observations/star.

A link from a Cambridge website by Evans (2014) contains a reference to CMC14 of 2005. This is a catalog observed with the CCD in drift-scan mode covering the sky from -30 to $+50$ degrees in declination, just completed and published before Copenhagen University left the project and Leif Helmer retired in 2006. It contains astrometry and photometry catalogue of 95.9 million stars in the red (SDSS r') magnitude range 9 to 17.

Finally comes the catalogue CMC15 which is the last of the series “Carlsberg Meridian Catalogue, La Palma” and comprises all the observations made between March 1999 and March 2011 with the Carlsberg Automatic Meridian Circle in El Roque de los Muchachos Observatory on the island of La Palma (Spain). It contains more than 122 million stars with right ascension, declination, and magnitude in the magnitude range $9 < r' < 17$ and declination range $-40^\circ < \text{dec} < +50^\circ$. For the catalogue, a mean value was formed from at least two observations per star, and the catalogue internal errors in astrometry are below 30 mas (milli-arcseconds) in both

coordinates for stars brighter than $r'=13$, reaching 60 mas for $r'=16$. The internal magnitude error is below 0.020 mag for stars brighter than $r'=13$, and about 0.090 mag for $r'=16$.

This means almost 700 times (122 million/181,000) as many positions from the CCD-micrometers in 12 years as the 181,000 star positions in 14 years from the slit micrometers.

The last night of observing was on 2013/09/01. The Carlsberg Meridian Telescope has been decommissioned, and the Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) has plans of housing the telescope in a museum in Santo Domingo de Garafía on La Palma, but this museum has nothing to do with IAC. The MC building on the mountain will be removed and the new Liverpool instrument will be located there.”

...

Høg, E. 2024b, Astrometriens udvikling og Brorfelde Observatorium. 8pp. KVANT, Tidsskrift for Fysik og Astronomi, bind 35, december 2024. Se <https://zenodo.org/records/14252551>
